

**ОЦЕНКА БЕЛОГО ЛЮПИНА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К АНТРАКНОЗУ И ФУЗАРИОЗУ В УСЛОВИЯХ
ИСКУССТВЕННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ФОНОВ
EVALUATION OF WHITE LUPIN FOR RESISTANCE TO
ANTHRACNOSE AND FUSARIUM IN DER CONDITIONS OF
ARTIFICIAL INFECTIOUS BACKGROUNDS**

Т.В. Свириденко, М.Е. Селиванова, С.А. Пигарева, О.М. Громова

T.V. Sviridenko, M.E. Selivanova, S.A. Pigareva, O.M. Gromova

*Всероссийский научно-исследовательский институт люпина –
филиал ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»*

*ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF LUPIN – BRANCH OF
THE FEDERAL WILLIAMS RESEARCH CENTER OF FORAGE
PRODUCTION AND AGROECOLOGY*

E-mail: lupin.albus2021@mail.ru

***Аннотация.** В процессе испытаний на фузариозном инфекционном фоне за два года исследований выделилось большое количество форм белого люпина с поражением ниже 10 %. Это сортообразцы гибридного и мутантного происхождения сн 25-11, сн 15-15, сн 18-13, сн 40-15, сн 2-17 и другие. На антракнозном инфекционном фоне все выше перечисленные образцы оказались восприимчивыми к антракнозу, и только номер сн 25-11 можно характеризовать как среднеустойчивые к антракнозу и фузариозу.*

***Abstract.** During two years of research on a fusarium infection background, a large number of white lupine forms with a lesion below 10% were identified. These include hybrid and mutant varieties such as SN 25-11, SN 15-15, SN 18-13, SN 40-15, SN 2-17, and others. On the anthracnose infectious background, all of the above-mentioned samples were susceptible to anthracnose, and only the SN 25-11 sample can be characterized as moderately resistant to anthracnose and fusariosis.*

***Ключевые слова:** антракноз, фузариоз, люпин белый, устойчивость, инфекционный фон*

***Keywords:** anthracnose, fusariosis, white lupine, resistance, infectious background*

В последние годы развитие растениеводства в России столкнулось с серьезными проблемами. Среди них – загрязнение окружающей среды и сельскохозяйственной продукции ксенобиотиками, а также высокие экономические и энергетические затраты. Одним из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса может стать максимальное раскрытие биологического потенциала сельскохозяйственных культур [1].

Особое внимание заслуживает люпин белый. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами этой культуры и зернобобовыми в целом. К ним относятся высокий потенциал урожайности, относительная засухоустойчивость, а также пониженное содержание клетчатки и алкалоидов в зерне [2]. Однако его широкому распространению препятствует восприимчивость к различным грибковым заболеваниям.

Несмотря на значительные успехи химизации сельского хозяйства, создание и возделывание устойчивых к болезням сортов остается одним из наиболее эффективных методов защиты растений. Разработка таких устойчивых форм позволит существенно улучшить экологическую обстановку в агроценозах и повысить рентабельность производства растительной продукции [3].

Целью наших исследований стало выделение перспективных исходных форм люпина белого, обладающих комплексной устойчивостью, а также поиск источников устойчивости к антракнозу и фузариозу. Это необходимо для создания новых, конкурентоспособных сортов этой культуры.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 2019-2020 годах в полевых условиях на специализированных инфекционных фонах Всероссийского научно-исследовательского института люпина. В ходе работы испытывался коллекционный и селекционный материал белого люпина. Почвы опытного участка представлены серыми лесными легкосуглинистыми. Для создания антракнозного инфекционного фона использовалась природная популяция возбудителя антракноза, собранная в различных регионах возделывания люпина (Брянская, Смоленская, Псковская, Владимирская, Тамбовская области).

Испытание сортообразцов проводилось согласно методическим указаниям [3,4].

Оценка селекционных образцов белого люпина на устойчивость к фузариозу проводилась по Методическим указаниям по созданию инфекционного фона для оценки устойчивости люпина к фузариозному увяданию [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведенных исследований в полевых условиях было оценено 692 образца белого люпина разного происхождения. Как показали ранее проведенные нами исследования, необходимым условием для заражения растений антракнозом и развития патологическо-

го процесса является температура воздуха не ниже 180 С и наличие обильной влаги в течение трех суток. В Брянской области фаза всходов люпина отмечается в основном в начале мая и не всегда сопровождается указанными для развития антракноза условиями. В этот период погода либо холодная и дождливая, либо сухая и жаркая, что не способствует развитию гриба и заражению растений. Отсутствие благоприятных условий сдерживает развитие возбудителя и дает возможность растениям пройти наиболее восприимчивую фазу, не подвергаясь заражению антракнозом. Испытание и оценка сортов люпина проводилась в 2019-2020 гг., которые различались погодными условиями, а также интенсивностью поражения испытываемых видов люпина. Если в 2019 году на стадии всходов температура практически не отличалась от средней многолетней, то в 2020 году она в этот период была ниже средней многолетней на 3,5 С, а количество выпавших осадков составляло 74,4% от нормы, что повлияло на растянутость фазы всходов. В дальнейшем как температурный фактор, так и выпадение осадков отличались резкими перепадами. Так, 3 декада мая сопровождалась незначительным повышением температуры по сравнению со средней многолетней, но зато осадков выпало более 100% от нормы. Такие условия стимулировали развитие антракноза и заражение растений люпина.

Первая и вторая декады июня различались по годам: 2019 - сухие и жаркие, в 2020 - повышенная температура и 142,3% осадков. В третьей декаде июня установилась сухая и жаркая погода, при которой наблюдалось превышение температуры и недостаток влаги, что явилось сдерживающим фактором вредоносности антракноза.

Следует отметить, что все сортаобразцы оценивались в условиях равной качественной и количественной инфекционной нагрузки возбудителя.

В результате оценки в 2019 году, в условиях благоприятных для развития болезни, на антракнозном инфекционном фоне наименьшее поражение стебля и бобов было отмечено у 3 номеров. Это номера сн 25-11, сн 53-13, сн 990-09 (табл. 1). Степень поражения по стеблю у этих номеров составила 44,7, 46,7 и 53,3% соответственно, по бобам 44,8, 26,9 и 44,8%, у стандартного сорта Мичуринский - 76,9% по стеблю и 63,7% - по бобам.

В результате оценки на жестком фузариозном инфекционном фоне выделена группа устойчивых к фузариозу форм белого люпина с поражением ниже 10%. Это сортаобразцы гибридного и мутантного происхождения сн 51-11, сн 55-11, сн 12-13, сн 17-14, сн 54-13, сн 45-13, сн

25-11 и другие. К сожалению, все эти образцы оказались сильновосприимчивыми к антракнозу, и только номер сн 25-11 можно характеризовать как среднеустойчивый к антракнозу и устойчивый к фузариозу.

Таблица 1. Результаты испытания некоторых сортообразцов белого люпина на устойчивость к антракнозу и фузариозу на инфекционных фонах в 2019 году

Номер в испытании	Наименование	Степень поражения антракнозом, %		Поражение фузариозом, %
		Стебель	Бобы	
Стандарт	Мичуринский	88,3	63,8	30,8
1.	СН 6-11 (Р-15)	90,0	89,8	11,3
2.	СН 8-12	83,3	91,4	10,2
3.	СН 51-11	86,7	64,2	6,3
4.	СН 55-11	86,7	85,6	9Д
5.	СН 12-13	88,8	84,0	8,0
6.	СН 17-14	98,3	95,0	7,5
7.	СН 54-13	86,7	74,2	8Д
8.	СН 53-13	85,0	95,1	36,6
9.	СН3-13	80,0	76,1	16,1
10.	СН 11-13	91,7	81,0	8,9
11.	СН 45-13 р/цв	91,7	81,0	4,4
12.	СН 25-11	44,7	44,8	8,1
13.	СН 53-13	46,7	26,9	36,6

В результате оценки в 2020 году на антракнозном инфекционном фоне наименьшее поражение стебля от 12,5 до 25,0 и бобов от 28,9 до 58,6 было отмечено у 5 номеров, это номера сн 25-11, сн 11-13 и другие (табл. 2). У стандартного сорта степень поражения по стеблю составила 42,0%, по бобам - 68,4%.

На фузариозном инфекционном фоне с поражением ниже 10% выделились 9 форм белого люпина. Это сортообразцы гибридного и мутантного происхождения сн 25-11, сн 15-15, сн 38-15, сн 94-15, сн 86-16, и другие. К сожалению, все эти образцы оказались восприимчивыми к антракнозу, и только номер сн 25-11 можно характеризовать как среднеустойчивый к антракнозу и устойчивый к фузариозу.

Таблица 2. Результаты испытания некоторых сортообразцов белого люпина на устойчивость к антракнозу и фузариозу на инфекционных фонах в 2020 году

Номер в испытании	Наименование	Степень поражения антракнозом, %		Поражение фузариозом, %
		Стебель	Бобы	
Стандарт	Мичуринский	42,0	68,4	12,6
1.	СН 25-11	12,5	54,9	8,9
2.	СН 45-13 р/цв	10,0	71,0	16,7
3.	СН 51-11	34,4	73,8	24,3
4.	СН 15-15	76,6	76,3	7,8
5.	СН 38-15	52,8	76,7	6,8
6.	СН 94-15	66,1	56,8	6,7
7.	СН 83-16	61,7	89,0	5,0
8.	СН 101-16	26,8	65,3	4,9
9.	СН 136-16	54,2	72,2	5,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, испытание селекционного материала люпина на инфекционных фонах и многократный индивидуальный отбор менее поражаемых форм позволяет выделить перспективные образцы с комплексной устойчивостью для селекции белого люпина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корнейчук Н.С. Грибные болезни люпинов. Киев: «Колобиг», - 2010. - 376 с.
2. Свист М.Е. Результаты испытания образцов различных видов люпина на инфекционном антракнозном фоне // Повышение эффективности с.-х. науки в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов (Орел, 17-18 ноября 2015 г.). - Орел, ФГБНУ ВНИИЗБК, - 2015. - С.142-146.
3. Гешеле Э.Э. Основы фитопатологической оценки в селекции растений. - М.: «Колос», - 1978. - 206 с.
4. Якушева А.С., Соловьянова Н.Н. Оценка люпина на устойчивость к антракнозу // Методические рекомендации. - Брянск, - 2001. - 18 с.
5. Корнейчук Н.С. Методические указания по созданию инфекционного фона для оценки устойчивости люпина к фузариозному увяданию. - М., -1985. -12с.